

JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INNOVATIVE RESEARCH

VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

REFLECTION OF UZBEKISTAN'S NATURE AND NATIONAL VALUES IN FAYNBERG'S WORKS

Erkinboyeva Aziza Ruslonovna

*Uzbekistan State World Languages University, Faculty of Foreign Language and
Literature (English), 2nd-year student azizaruslonovna@gmail.com*

ABSTRACT. *This article examines how the nature of Uzbekistan and national values are reflected in the works of Aleksandr Faynberg. It analyzes the poet's depiction of landscapes, deserts, gardens, rivers, and steppes as symbols of love for the homeland and loyalty to native land, as well as expressions of national identity. The article also explores the lyrical interpretation of traditional values such as family, respect for parents, peace, compassion, and friendship. Special attention is paid to Faynberg's artistic imagery, symbolism, philosophical reflections, and inner monologue as means of expressing the national spirit.*

Keywords: *Uzbekistan's nature, national values, love for the Motherland, artistic image, symbol, lyrical hero, homeland, spirituality.*

FAYNBERG ASARLARIDA O'ZBEKISTON TABIATI VA MILLIY QADRIYATLAR AKS ETISHI

Erkinboyeva Aziza Ruslonovna

*O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Xorijiy til va adabiyoti ingliz tili 1-
fakulteti 2-bosqich talabasi azizaruslonovna@gmail.com*

ANNOTATSIYA. *Ushbu maqolada Aleksandr Faynberg asarlarida O'zbekiston tabiatining tasviri va milliy qadriyatlarning badiiy talqini tahlil qilinadi. Shoir she'riyatida yurt manzaralari, cho'l va bog'lar, daryolar va dashtlar obrazlari orqali Vatanga muhabbat, ona tuproqqa sadoqat va insonning milliy o'zligini anglash*

JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INNOVATIVE RESEARCH

VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

masalalari yoritilishi ko'rsatib beriladi. Shuningdek, Faynberg ijodida oila, ota-onaga hurmat, tinchlik, mehr-oqibat, do'stlik kabi qadriyatlarning lirik ifodasi tahlil qilinadi. Maqolada shoirning obrazlar tizimi, ramzlar, falsafiy mushohada va ichki monolog orqali milliy ruhni ifodalash mahorati yoritiladi.

Kalit so'zlar: *O'zbekiston tabiati, milliy qadriyatlar, Vatanga muhabbat, badiiy obraz, ramz, lirik qahramon, ona yurt, ma'naviyat.*

ОТРАЖЕНИЕ ПРИРОДЫ УЗБЕКИСТАНА И НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ФАЙНБЕРГА

Эркинбоева Азиза Руслоновна

Узбекский государственный университет мировых языков, факультет иностранного языка и литературы (английский язык), студентка 2 курса

azizaruslonovna@gmail.com

АННОТАЦИЯ. *В статье рассматривается отражение природы Узбекистана и национальных ценностей в произведениях Александра Файнберга. Анализируется изображение поэтом пейзажей родной земли, пустынь, садов, рек и степей как символов любви к Родине и верности родной земле, а также осмысление национальной идентичности. Особое внимание уделяется лирическому воплощению таких ценностей, как семья, уважение к родителям, мир, дружба и милосердие. Показано, как через систему художественных образов, символов и философских размышлений поэт выражает национальный дух.*

JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INNOVATIVE RESEARCH

VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

Ключевые слова: *Природа Узбекистана, национальные ценности, любовь к Родине, художественный образ, символ, лирический герой, родная страна, духовность.*

Aleksandr Faynberg o‘zbek she’riyati taraqqiyotiga sezilarli hissa qo‘shgan ijodkorlardan biridir. U millati rus bo‘lishiga qaramay, o‘zining butun hayoti va ijodini O‘zbekiston bilan bog‘lagan, shu yurtning tili, madaniyati, ruhi va tabiati bilan yashagan shoir sifatida tanilgan. Uning she’rlarida O‘zbekiston tabiati va milliy qadriyatlari chuqur samimiyat bilan aks etgani ham bejiz emas. Shoir uchun bu mavzu tashqi kuzatuv emas, balki shaxsiy kechinma va ruhiy ehtiyoj darajasiga ko‘tarilgan. Faynberg asarlarida tabiat tasviri oddiy manzara emas, balki falsafiy ma’noga ega poetik obrazdir. Cho‘l manzaralari, keng dashtlar, tog‘lar, o‘zanning suvlari, quyosh nuri, issiq shamol — bularning barchasi Vatan ramziga aylanadi. O‘zbekiston manzaralari orqali shoir insonning ichki holatini ochadi. Keng dashtlar qalb erkinligini, quyosh esa hayot qudratini bildiradi. Tabiat unsurlari shoirida shunchaki ko‘rish emas, balki his qilish orqali talqin etiladi. Uning ijodida ona yerga sadoqat g‘oyasi juda kuchli. Ona zamin faqat geografik hudud sifatida emas, balki insonning ma’naviy tayanchi, ruhiy poydevori sifatida tasvirlanadi. Shoir uchun tuproq — xotira, tarix, bolalik, ota-onalar izlari demakdir. Shuning uchun u yerga ehtiyotkorlik, mehr va minnatdorlik tuyg‘usi bilan murojaat qiladi. Bu yondashuv o‘zbek xalqining yerga bo‘lgan alohida hurmati bilan uyg‘unlashadi. Faynberg she’riyatida milliy qadriyatlar ham alohida o‘rin egallaydi. Avvalo, oila va ota-onaga hurmat motivi diqqatga sazovor. U ota-onaning duosi, ona mehrining pokligi, oilaning inson hayotidagi beqiyos o‘rni haqida mulohaza yuritadi. Oila shoir uchun shunchaki ijtimoiy institut emas, balki ma’naviy maktab, insonning birinchi tarbiya maskani sifatida talqin qilinadi. Shuningdek, uning ijodida mehr-oqibat, insonparvarlik, do‘stlik g‘oyalari keng yoritiladi. U odamlar bir-biriga

JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INNOVATIVE RESEARCH

VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

befarq bo‘lib qolishidan cho‘chidi va insonlar o‘rtasidagi mehr rishtalarini asrash zarurligini eslatadi. Bu fikrlar o‘zbek xalqining azaliy qadriyatlari — mehmondo‘stlik, bag‘rikenglik, elga yaqinlik bilan bevosita bog‘liqdir. Faynberg bu qadriyatlarni tashqi maqto‘v emas, balki ichdan his qilingan e‘tirof sifatida beradi. O‘zbekiston tabiati shoir ijodida tinchlik va osoyishtalik timsoli bilan hamohangdir. Bog‘lar, dalalar, tong manzaralari, sokin oqayotgan suvlar shoir tafakkurida tinchlik ramziga aylanadi. Bu tinchlik nafaqat urushning yo‘qligi, balki inson qalbidagi osoyishtalik, jamiyatdagi totuvlik, millatlararo do‘stlik ma’nosida talqin qilinadi. Shu bilan birga, Faynberg milliy qadriyatlarni muzey eksponati sifatida emas, balki zamonaviy hayot bilan uyg‘un holda ko‘rishga intiladi. U qadriyatlarni saqlash deganda faqat an’ana va marosimlarni emas, balki vijdon, mas’uliyat, halollik, mehnatsevarlik kabi ichki sifatlarni tushunadi. Shoirning fikricha, milliylik avvalo yurakda, dunyoqarashda va insoniy munosabatlarda namoyon bo‘ladi. Xulosa qilib aytganda, Aleksandr Faynberg asarlarida O‘zbekiston tabiati va milliy qadriyatlari samimiy muhabbat, hurmat va badiiy mahorat bilan aks etgan. Uning she‘rlari o‘quvchini ona yurt go‘zalligini ko‘rishga, tabiatni asrashga, qadriyatlarni qadrlashga undaydi. Shoir o‘z ijodi orqali O‘zbekistonni nafaqat tasvirlaydi, balki sevadi, his qiladi va o‘quvchini ham shu tuyg‘uga chorlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Faynberg, A. Chigir. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti.
2. Faynberg, A. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Yozuvchi nashriyoti.
3. Karimov, N. O‘zbek she‘riyatida tabiat tasviri. – Toshkent: Fan nashriyoti.
4. Quronov, D. Adabiyotshunoslik asoslari. – Toshkent: Akademnashr.
5. Sattorov, S. Milliy qadriyatlar va she‘riyat. – Toshkent: Universitet nashriyoti.
6. Yo‘ldoshev, Q. She‘riyat va ma’naviyat masalalari. – Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.

